

Innovación de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la tutoría (PMAR): Mi historia

Jose Antonio MARÍN MARÍN
Juan de Dios TEJERO PEREGRINA
Magdalena RAMOS NAVAJAS-PAREJO
Santiago ALONSO-GARCÍA

Datos de contacto:

Jose Antonio Marín Marín
Universidad de Granada

Juan de Dios Tejero Peregrina
Universidad de Granada

Magdalena Ramos Navajas-Parejo,
Universidad de Granada

Santiago Alonso-García
Universidad de Granada

RESUMEN

“Mi historia” es una propuesta innovadora para el Plan de Acción Tutorial de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para los cursos de 2.º y 3.º de Educación Secundaria Obligatoria. La motivación fundamental de este proyecto reside en la idea de convertir al alumnado en protagonista y participe activo en el aula. “Mi historia” es una oportunidad de descubrir cómo aprende cada alumno y alumna, y qué aptitudes y aficiones albergan. A través de este rol protagonista se intenta afianzar el interés del alumnado de PMAR por la educación y los nuevos aprendizajes. Para ello, se recurre a un formato que comparte fuertes similitudes con las redes sociales como Instagram. Además, se utiliza la dramatización como metodología que implique al alumnado y adopte roles específicos que le permitan desarrollar aspectos como: el autoconcepto y la autoestima, las habilidades sociales y relaciones afectivas, la educación emocional, aprender a aprender o la orientación profesional y vocacional.

PALABRAS CLAVE: Innovación; orientación; programas; aprendizaje; educación secundaria.

Innovation in Learning Improvement Programs and Mentoring Performance Improvement (PMAR): My Story

ABSTRACT

"My Story" is an innovative proposal for the Tutorial Action Plan of the Learning and Performance Improvement Programmes for the 2nd and 3rd year courses of Compulsory Secondary Education. The fundamental motivation of this project rests on the idea of turning students into protagonists and active participants in the classroom. The classroom is made up of a heterogeneous group of people and it would be absurd to expect all of them to respond in the same way to the teachings transmitted by teachers. "My Story" is an opportunity to discover how each student learns, and what aptitudes and hobbies they harbour. Through this leading role we try to strengthen the interest of PMAR students for education and new learning. To this end, and in order to propose an attractive working style for the students, we use a format that shares strong similarities with social networks. Thus, the increasingly frequent connection of students with social networks is used to benefit their education. In addition, dramatization is used as a methodology that involves students and adopts specific roles that allow them to develop aspects such as: self-concept and self-esteem, social skills and affective relationships, emotional education, learning to learn or professional and vocational guidance.

KEYWORDS: Innovation; orientation; programs; learning; secondary education.

Introducción

La elaboración de un Plan de Acción Tutorial (en adelante PATs) requiere una base teórica sólida que justifique, no sólo el desarrollo de las acciones que se incluyen en el mismo, sino la necesidad de que estas se lleven a cabo. Existen, a día de hoy, infinidad de propuestas y PATs en el marco de la educación. En el presente trabajo referimos, no obstante, a los PATs que atañen a los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (en adelante PMAR) que se desarrollan en los cursos de 2º y 3º de la Educación Secundaria Obligatoria. Es conveniente señalar que el alumnado que se integra en estos, cursa, por un lado, la tutoría ordinaria de su grupo de referencia y, por otro lado, la tutoría específica impartida por el orientador u orientadora del centro docente, como se señala en el artículo 43.2. apartado f) de la Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. En el artículo 44.2.f de esta misma Orden, se establece que los PMAR deberán incluir, de modo obligatorio, la planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.

Dado que el propósito de este trabajo es plantear una propuesta coherente, innovadora y aplicable de planificación de la tutoría específica de PMAR, es imprescindible que previamente atendamos a una serie de cuestiones. Para ello, abordaremos tres cuestiones fundamentales: las características propias que presenta el alumnado PMAR, los aspectos que han de potenciarse en este alumnado y los planteamientos educativos teóricos y metodológicos sobre los que se sustentará el presente trabajo. En un segundo momento se planteará la propuesta en sí con los objetivos que persigue la evaluación de la misma.

Características del alumnado de PMAR

En primer lugar, debemos entender qué características expone este alumnado, que implican la necesidad de una planificación propia de tutoría específica y a qué se deben. El rasgo y condición fundamental del alumnado que accede a PMAR es la presencia de dificultades relevantes en el aprendizaje que no son achacables a la falta de estudio o esfuerzo y el hecho de haber repetido, al menos, un curso en cualquier etapa (Real Decreto 1105/2014, de 14 de junio, art. 19.2). Se trata de alumnado al que ya se ha aplicado la repetición como medida educativa. Jimerson y Ferguson (como se citó en Cordero, Manchón y Simancas, 2013) sostienen que la repetición es una medida que se aplica para combatir los problemas de aprendizaje debidos a la inmadurez o habilidades sociales deficientes. Son, por tanto, rasgos que se pueden destacar dentro del perfil de este alumnado. Además, la aplicación de la repetición de curso conlleva el desarrollo de otras características en este alumnado. Es decir, aspectos que son propios del alumnado repetidor.

La repetición se relaciona positivamente con el riesgo de abandono educativo temprano y de fracaso escolar (Cordero et al., 2013). Esto nos ayuda a entender que se trata, por lo general, de alumnado “en riesgo”. Y tal como señala Jadue (2002, p. 194): “Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta”. Así mismo, como se indica en el Servicio de Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Cultura de Asturias, en el Informe de Evaluación de abril de 2016, la repetición no incide en un aumento de la motivación del alumnado ni en el rendimiento académico. Este mismo informe recalca que, de hecho, los alumnos y alumnas repetidores presentan niveles de motivación y confianza inferiores a los del alumnado no repetidor. Estos son rasgos que se manifiestan en el alumnado que accede a PMAR, dada su condición de repetidores. A estas características se añade la falta de hábitos de estudio y un nivel académico bajo (Amer y Mir, 2017).

En cuanto al bajo rendimiento académico que presenta este alumnado, conviene señalar que este guarda relación con el autoconcepto y la autoestima (Aguilar, Navarro y Trillo, 2013). Sosa, Sánchez y Guerrero (2016), apuntan a que la autopercepción negativa expuesta por alumnado de Programas de Diversificación Curricular, programa anterior PMAR, probablemente se origine

a causa de los fracasos académicos cosechados durante su transcurso escolar. De hecho, existe evidencia de la existencia de una correlación negativa entre el autoconcepto académico y los cursos repetidos (Sosa, Sánchez y Guerrero, 2016). Respecto al autoconcepto social, también se ha demostrado su relación con dificultades en las relaciones interpersonales y la inadecuada percepción del rol de estudiante (Sosa, Sánchez y Guerrero, 2016).

Del perfil social del alumnado PMAR, Amer y Mir (2017) señalan que este tipo de alumnado padece situaciones personales y familiares complejas. Una amplia mayoría de estudios afirman que el fracaso escolar refiere a factores que guardan relación con el contexto familiar y socioeconómico (González, García, Ruiz y Muñoz, 2015). Atendiendo a los estudios sobre alumnado en riesgo de fracaso o abandono escolar, se puede deducir la existencia de situaciones familiares complejas y un nivel socioeconómico bajo. Por otro lado, las relaciones sociales entre iguales que presenta este alumnado no son adaptadas ni favorables, ya que rara vez participan en las dinámicas sociales del grupo ordinario y, generalmente, se relacionan únicamente con el resto de los alumnos del programa (Mayoral, 2016).

Sintetizando, de todo lo expuesto hasta ahora, se destacan las siguientes características en el alumnado de PMAR:

- Rendimiento académico bajo
- Escasas habilidades sociales
- Motivación baja
- Inestabilidad emocional
- Autoestima baja
- Autoconcepto académico y social negativo
- Relaciones sociales desadaptadas
- Situación familiar compleja

Estas características nos ofrecen un punto de partida de cara a comprender en qué ámbitos hay que trabajar con este alumnado.

Aspectos a potenciar en el alumnado de PMAR

En la línea de lo que venimos argumentando, debemos conocer qué aspectos se deben y pueden potenciar en este alumnado a través de la tutoría específica. En base a lo expuesto anteriormente, este alumnado precisa entrenamiento específico en una serie de ámbitos.

A nivel académico, es importante dotar al alumnado con herramientas que les permitan estudiar con eficiencia y sin que esto suponga un tedio. Por ello, las técnicas de estudio se postulan como un tema a tratar, ya que es una medida que los alumnos y alumnas no suelen emplear, pero su uso supone beneficios en el rendimiento (Mirete, Soro y Maquillon, 2015).

A nivel emocional, el alumnado PMAR precisa un enfoque más específico y personalizado que le ayude a potenciar su inteligencia emocional. De modo que

sean capaces de reconocer, regular, controlar y expresar emociones de un modo eficaz. En este sentido, trabajar la Inteligencia Emocional ha probado ser una estrategia útil, repercutiendo positivamente también en el rendimiento (Buenrostro et al., 2012).

En cuanto al autoconcepto y autoestima, es necesario dotarlos de una educación que les permita reflexionar y conocerse a sí mismos e, igualmente, valorarse e incrementar su autoestima. Se ha demostrado que una autoestima alta influye positivamente en el rendimiento académico (Gutiérrez-Saldaña, Camacho-Calderón y Martínez-Martínez, 2007). Así mismo, es no menos relevante atender los resultados obtenidos por Bernal Ruiz y Gálvez Romero (2017, p.20) en los que señalan: “las correlaciones obtenidas entre la motivación y el autoconcepto demuestran que existe una relación positiva directa entre estas variables, permitiendo suponer que la intervención en una incidirá en la otra.”. Es por eso por lo que trabajar sobre el autoconcepto será un medio útil para potenciar la motivación, y viceversa.

A nivel social, es imprescindible implementar el desarrollo de herramientas que los capaciten para relacionarse con sus iguales de forma adaptativa y sana. Esto comprende un elemento esencial de la etapa del desarrollo que transita este alumnado. Así, las habilidades sociales que sean entrenadas, pueden resultar cruciales en su posterior inserción en el mundo laboral.

Propuestas teóricas y metodológicas

Para poder conformar una propuesta coherente y sólida, es preciso llevar a cabo un repaso de algunos planteamientos educativos y de metodologías actuales, modernas y críticas que nos permitan enfocar el presente proyecto desde una óptica innovadora.

1. Robinson, Gardner y la importancia de la creatividad.

En la actualidad, no se está atendiendo como es debido a un constructo de vital relevancia para la educación actual y del mañana: la creatividad. Robinson (2007) afirma de modo contundente que las escuelas de hoy en día destruyen la creatividad del alumnado. Cada persona nace con habilidades y talentos propios que la caracterizan, pero las escuelas no saben hacerlos florecer y acaban por enterrarlos (Robinson, 2016). La educación en creatividad es el modo de hacer brotar estos potenciales. Ante esta situación, el fomento de la creatividad en el aula emerge como eje fundamental de la educación actual, ya que se posiciona como un medio imprescindible para el desarrollo personal en una sociedad cada vez más compleja, tecnológica y cambiante (Summo, Voisin y Téllez, 2015). La posible incidencia de un enfoque que promueva la creatividad se traduciría en un modelo en el que el alumnado, a partir de sus motivaciones y necesidades, se convertiría en educando activo (Summo et al., 2015). Estas tesis coinciden y se adaptan a las metodologías activas e

innovadoras que tanto protagonismo están adquiriendo en los últimos años.

La educación actual demanda aulas en las que el alumnado sea un elemento activo y protagonista de su propio aprendizaje, dejando atrás la metodología magistral y al alumnado como agente pasivo (Fernández et al., 2015). El enfoque creativo persigue la creación de escenarios por parte de los docentes en los que el aprendizaje-acción sea entendido como un contexto en el que el alumnado desarrolle y genere, de modo creativo, los recursos necesarios para la resolución de problemas (Summo et al, 2015). Las metodologías que impliquen el desarrollo de la creatividad han de “propiciar la autorreflexión consciente o evaluación autorreflexiva, permitiendo construir las heurísticas sucesivas de mayores niveles, logrando así una mejor guía de exploración creativa” (Kimenko, 2008, p. 206). De este modo, es importante atender a estas pautas para desarrollar un proyecto que fomente la creatividad.

Por otra parte, la educación actual se sustenta en un enfoque dirigido a la inserción del alumnado en un mundo laboral en el que prima la producción, las profesiones técnicas, económicas y científicas sobre las artes y las humanidades (Robinson, 2009). Esto implica que se potencie la creación de un perfil del alumnado en el que el constructo inteligencia ejerce como filtro para valorar las capacidades de cada alumno. Según Robinson (2009), este ha sido y continúa siendo, uno de los fallos fundamentales de la educación actual, que se centra en cómo de inteligentes son los alumnos y alumnas, en vez de analizar en qué son inteligentes. Pocos planteamientos casan mejor con la idea de atender a la diversidad como este, el que parte de la idea de que todos somos talentosos o inteligentes en un ámbito específico. Pero hemos de entender que ciertos ámbitos posiblemente no se potencien en la educación ordinaria actual (Robinson, 2009).

En esta misma línea, Gardner (2011) reformula el concepto de inteligencia y plantea la existencia de ocho tipos de inteligencia. Lo singular de esta teoría es que evidencia que en la educación actual se potencia fundamentalmente las inteligencias lógico-matemática y la lingüística sobre el resto. La relevancia e implicación de este hecho supone, en última instancia, la clasificación del alumnado. Como se ha comentado, no todos los alumnos y alumnas disponen de la misma capacidad lógico-matemática o intelectual, en base a los estándares tradicionales, que el resto. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del alumnado con necesidades que requieren una atención más especializada, es decir, el alumnado de PMAR. Es por ello, por lo que potenciar la creatividad, fomentar la autorreflexión y promover el conocimiento personal, puede permitir a este alumnado descubrir sus puntos fuertes, sus potencialidades. La relevancia de estos enfoques aplicados en el ámbito de PMAR reside en entender que el alumnado que lo integra cuenta con aptitudes que han de florecer y que, probablemente, no puedan hacerlo a través de los enfoques normativos vigentes. A modo de ejemplo, se puede decir que la inteligencia que abunda en estos alumnos no sea la concerniente a las matemáticas o las ciencias. Por ello, la creatividad ofrece un camino para encontrar sus potencialidades.

2. El teatro en el ámbito pedagógico.

Llegados a este punto, conviene que indagemos en metodologías que encajen de modo exitoso con este alumnado y cumplan con las bases teóricas planteadas anteriormente. A día de hoy, abundan las metodologías que apuestan por un enfoque más cooperativo y aplicable a la vida cotidiana. El aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en proyectos o la docencia compartida son un buen ejemplo de ello (Fernández et al., 2015). Y todas ellas podrían tener cabida en una propuesta de tutoría específica de PMAR. Sin embargo, la intención del presente trabajo es plantear una propuesta sugerente y atractiva que implique al alumnado lo máximo posible. Por ello, proponemos el empleo del teatro o la dramatización como técnica para cultivar y desarrollar la creatividad y otras aptitudes en el alumnado. Estas aptitudes comprenden la psicomotricidad, la expresión oral, escrita y corporal, la improvisación y la capacidad cognitiva (Cañas, 1999). Así mismo, la actividad teatral potencia la imaginación, la simbolización, el reconocimiento y la exteriorización de modelos, la observación y la comunicación (Blanco, 2016). Se ha demostrado, además, que la dramatización como recurso didáctico tiene buena acogida por parte del alumnado, que se posiciona a favor de su uso (Blanco, 2016 y Nieto, 2018). Finalmente, estudios sobre la aplicación de técnicas dramáticas en alumnos de PMAR, señalan “la gran utilidad del arte dramático como método de aprendizaje cooperativo para fomentar el desarrollo holístico del alumnado con numerosos beneficios cognitivos y afectivos” (Díaz, 2016, p.87). Por tanto, contamos con evidencia de la eficacia del uso del teatro como recurso didáctico para alumnos de PMAR.

3. Redes sociales en el ámbito pedagógico

Por otro lado, no se puede entender al alumnado de nuestro tiempo sin atender a su conexión con las Redes Sociales. La mayoría de los adolescentes españoles cuentan con algún perfil en alguna red social y hace uso de las redes sociales con asiduidad (Cloquell, 2015). Numerosos estudios señalan los riesgos que implica el uso de internet y las redes sociales entre los jóvenes, destacando la adicción y el ciberbullying (Echeburúa y De Corral, 2010). Sin embargo, el uso de estas entre la población adolescente es inevitable. Su inclusión en la vida cotidiana de los jóvenes es imparable, ya que la mayoría afirma acceder a ellas de forma diaria (Cloquell, 2015). No obstante, no todos los estudios hacen hincapié en sus aspectos negativos. La literatura también expone sus pros, así como sus posibles aplicaciones en el marco de la educación. Valenzuela (2013) reflexiona sobre el potencial de las redes sociales y el impulso que puede suponer para los estudiantes en el instituto. Entre sus múltiples beneficios destacan como favorecedoras de la comunicación, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, el contacto con expertos, entre

otros (Valenzuela, 2013). El alumnado encuentra atractivos la funcionalidad y el formato que exponen las redes sociales. Su facilidad de uso y la amplia gama de posibilidades interactivas y personales que aportan hacen que sean un elemento ideal con el que trabajar aspectos como el autoconcepto, la autoestima o las habilidades sociales.

Propuesta innovadora para la tutoría específica del alumnado de PMAR

La propuesta de PAT se presenta con la particularidad de una metodología que integra la presencia de las redes sociales a modo de formato de trabajo y la dramatización como técnica para abordar algunos de los bloques temáticos. Concretamente, se caracteriza por el desarrollo en paralelo de dos acciones fundamentales.

Por un lado, se va a crear un portafolio para cada alumno y alumna en el que se incluyan todos los bloques que se van a trabajar en la tutoría específica de PMAR. Este portafolio individual presentará un formato físico basado en la estética de la función de “historias” que encontramos en las redes sociales. Concretamente, se basará en las “historias” de Instagram. La carpeta (imagen 1) tiene por portada un círculo con una imagen y un título tal como sucede en Instagram. La imagen se corresponderá con una foto de perfil que quiera utilizar el alumno o alumna. El portafolio será custodiado por el orientador/a hasta finalizar el curso. Además, cumplirá una función de diario y otra evaluativa.

Imagen 1. Portada de la carpeta del portafolio.

Por otro lado, se van a desarrollar micro teatros para trabajar sobre los ejes temáticos de la tutoría. Los micro-teatros constituirán una metodología adicional para desarrollar las temáticas. La propuesta fomenta la inclusión de estos en la propia tutoría del aula ordinaria para que sus compañeros se puedan beneficiar también de ella. Estas representaciones pretenden ser reflejo de lo trabajado en bloques temáticos concretos.

A la hora de desarrollar la propuesta, el primer punto a tener en cuenta es que ambas tutorías, la ordinaria y la específica de PMAR, han de estar coordinadas. En la tutoría ordinaria se trabajarán aspectos tutoriales de forma general, mientras que en la tutoría de PMAR se profundizará en estos apartados y otros aspectos.

De este modo, en la tutoría ordinaria se abordarán los siguientes bloques temáticos:

- Autoconocimiento
- Conocimiento del grupo.
- Técnicas de estudio.
- Orientación vocacional.

En la tutoría específica de PMAR se profundizará del siguiente modo:

- Conocerse y quererse.
- Educación emocional.
- Relacionarse.
- Aprender a aprender.
- Futuro académico y profesional.

Los objetivos generales que se persiguen con el Plan de Acción Tutorial específico para el alumnado de 2º y 3º de PMAR son:

1. Impulsar el autoconocimiento, incrementar la autoestima y desarrollar un autoconcepto positivo en el alumnado de PMAR para fomentar su crecimiento personal y promover la autonomía y responsabilidad (Conocerse y quererse).

2. Proporcionar una Educación Emocional óptima al alumnado de PMAR que le permita reconocer, gestionar, regular y expresar emociones de modo adaptado y eficaz (Educación emocional).

3. Potenciar las relaciones sociales y afectivas del alumnado PMAR con el fin de favorecer su integración y participación en la vida activa del centro, así como capacitarlo para relacionarse de forma adaptativa y saludable con sus iguales (Relacionarse).

4. Mejorar el rendimiento académico e incrementar la motivación del alumnado PMAR situando el foco de atención en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de razonar y analizar lo aprendido y la adquisición de hábitos eficaces (Aprender a aprender).

5. Favorecer y asesorar en los procesos de toma de decisiones del alumnado PMAR en relación con su futuro académico y profesional (Futuro académico y profesional).

De manera específica y concretando estos objetivos con los bloques

temáticos expuestos en el apartado anterior, los objetivos específicos que se plantean serían:

Conocerse y quererse

1.1. Ayudar al alumnado de 2º y 3º de ESO de PMAR en la elaboración de un diario personal con el formato del modo “historias” de Instagram en el que anotar todas las impresiones, opiniones, sentimientos y emociones experimentados a lo largo de las sesiones de tutoría.

1.2. Fomentar el autoconocimiento del alumnado de 2º y 3º de ESO de PMAR a través de análisis mensuales sobre lo anotado en el diario.

1.3. Formar al alumnado de 2º y 3º de ESO de PMAR con la adaptación personalizada de programas específicos de autoestima y autoconcepto a través de metodologías activas.

1.4. Desarrollar la construcción de un personaje teatral para cada alumno de 3º de ESO de PMAR que represente su modelo o aspiración ideal con el fin de descubrir las potencialidades e intereses de cada alumno y alumna.

Educación emocional

2.1. Formar al alumnado de 2º y 3º de ESO de PMAR con la adaptación personalizada de programas específicos de educación emocional a través de metodologías activas.

2.2. Emplear de modo transversal el diario personal para relatar y analizar los eventos que impliquen las emociones.

2.3. Fomentar la expresión e identificación de emociones en el alumnado de 3º de ESO de PMAR a través del empleo del teatro.

Relacionarse

3.1. Formar al alumnado de 2º y 3º de ESO de PMAR con la adaptación personalizada de programas específicos de habilidades sociales a través de metodologías activas.

3.2. Fomentar la comunicación y la expresión oral y corporal en el alumnado de 2º de ESO de PMAR a través del empleo de la dramatización adaptada a representaciones de role-playing.

3.3. Fomentar la comunicación y la expresión oral y corporal en el alumnado de 3º de ESO de PMAR a través del empleo del teatro.

3.4. Fomentar la integración del alumnado de 3º de ESO de PMAR en el aula ordinaria a través de representaciones teatrales en la tutoría ordinaria, con la coordinación correspondiente con el tutor o tutora.

Aprender a aprender

4.1. Entrenar al alumnado de 2º y 3º de ESO de PMAR en técnicas de estudio y estrategias cognitivas de aprendizaje.

4.2. Desarrollar la motivación en el alumnado de 2º y 3º de ESO de PMAR a través de la identificación de intereses y potencialidades en el diario personal.

4.3. Fomentar la creatividad en el alumnado de 2º y 3º de ESO de PMAR a través de la construcción del diario personal.

4.4. Fomentar la creatividad en el alumnado de 3º de ESO de PMAR a través de la acción teatral, la improvisación y la construcción del personaje.

Futuro académico y profesional

5.1. Desarrollar un programa de Orientación vocacional en el alumnado de 2º y 3º de PMAR.

5.2. Conocer las salidas profesionales de interés del alumnado de 3º de ESO de PMAR a través de la preparación de una representación teatral específica.

Metodología

“Mi historia” es una actividad que se integra en la tutoría específica de 2º y 3º ESO de PMAR y que se desarrolla a lo largo de todo el curso académico. Se plantea con el fin de que los alumnos aprendan a conocerse a sí mismos, aprendan a valorar los aspectos positivos y analizar los negativos para poder modificarlos, potencien su creatividad, reflexionen sobre su desarrollo personal a lo largo de un curso académico, mejoren la expresión escrita y verbalicen sentimientos, emociones e intereses, entre otros objetivos.

Además, su desarrollo implica la colaboración en la adquisición de las siguientes competencias clave de acuerdo con la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato donde se puede identificar claramente:

- Aprender a aprender
- Competencia digital
- Comunicación lingüística
- Conciencia y expresiones culturales
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

La metodología se implementa al comienzo del curso académico. Se entregará a cada alumno y alumna un cartapacio que contendrá el diario “Mi historia” en blanco. La peculiaridad de este diario reside en su formato análogo a la modalidad de “historias” de la red social Instagram. Se trata de un portafolio en el que se recogerán las sesiones de tutoría del curso, de modo que cada sesión corresponderá a una historia. Las sesiones, páginas del diario, se agrupan en los bloques temáticos que se van a tratar, de modo que cada bloque corresponderá a lo que en Instagram se conoce como “Historia Destacada”. En la portada hay un círculo en el que los alumnos deberán incluir una foto o imagen de perfil, y un espacio bajo el círculo para el nombre o nickname. Las portadas de los bloques temáticos, así como las imágenes de cada sesión, también serán editables por el alumnado.

En la primera sesión de tutoría se entregará el diario y se explicarán sus funciones. Estas son:

a) La función fundamental del diario es promover la creatividad, vincular lo aprendido a la experiencia personal y reflexionar sobre cada sesión. Las “historias” de Instagram se emplean para compartir cualquier tipo de contenido al gusto del usuario. En este caso, el contenido ha de estar inspirado en lo trabajado en el aula, pero la creación ha de ser tan personal como la que ofrece la red social. Para cada sesión de tutoría, los alumnos y alumnas elaborarán

una o varias “historias” en el diario. En cada sesión se trabajará un tema específico que ya estará incluido en el diario a modo de apartado, por ejemplo, Conocerse y quererse. Imaginemos que en la sesión se aborda una actividad que comprende cuarenta minutos y trata sobre la autoestima y el autoconcepto. Al finalizar la actividad, los alumnos dispondrán de unos quince minutos para “elaborar una historia” en el diario, relatando aspectos de su experiencia personal que se asocien a la sesión, por ejemplo, acciones que les hacen sentir mejor consigo mismos, personajes populares con los que se identifican, canciones que incrementan su autoestima, etc. Como puede comprobarse, pueden hablar de cualquier aspecto personal que se relacione con el tema tratado en la sesión de modo creativo y personal. La “historia” puede incluir mención a canciones, dibujos, películas, fotografías o cualquier elemento que el alumno vincule a la temática. Lo ideal es que cada alumno y alumna aborde la “historia” como quiera. No obstante, a modo de guion optativo para redactar la reflexión o elaborar su “historia” se proponen las siguientes cuestiones y pautas generales según el eje temático:

¿Qué pienso sobre el tema tratado?

¿Qué aspectos de mi vida relaciono con el tema?

¿Qué es lo que más y lo que menos me gusta de este tema?

Añade una canción que te recuerde a la actividad trabajada

Comparte una experiencia relacionada con el tema

Cada temática ofrece unas características, de modo que se puede adaptar el guion según las necesidades de cada tarea.

El comienzo de la creación de la historia se llevará a cabo en los últimos minutos de cada sesión, si lo permite la actividad, o en casa. Es importante mencionar que los cartapacios serán custodiados por el orientador, y solo se podrá llevar a casa las hojas de las historias que se vayan a trabajar. Hay una “historia” para cada sesión, pero pueden utilizar más. Cada bloque temático trabaja entre cinco y siete sesiones. El diario incluye diez “historias” por bloque. De modo que podrán utilizar hojas extra si lo precisan en algún caso. Cuando se acaba el bloque temático, se dedica una sesión a exponer las historias creadas en relación con la temática. Después se entregan las “historias” al orientador, que se encargará de evaluarlas y comentar con los alumnos y alumnas los aspectos que considere relevantes. Aparte de las reflexiones concernientes a cada sesión de trabajo, habrá una reflexión inicial y una reflexión final en el diario. En la reflexión inicial, que tendrá lugar en la primera sesión, deberán hablar de sí mismos/as, definirse, comentar sus gustos e intereses, sus propósitos, sus sentimientos, etc. En la reflexión final atenderán a las mismas cuestiones y analizarán qué cambios han notado a lo largo del curso. Las reflexiones inicial y final se compartirán, de modo voluntario, con el resto de la clase.

b) La otra función que cumple el diario es la de libreta o cuaderno de trabajo de la hora de tutoría. Es decir, todos los documentos o folios empleados en las distintas sesiones se incluirán en el apartado correspondiente del diario en el cartapacio, tras las hojas de historias.

La evaluación del diario se lleva a cabo por bloques, tal como se ha comentado. Al finalizar el bloque, el orientador recogerá el trabajo de cada alumno y alumna. Dado que se trata de una actividad fundamentalmente creativa, la evaluación cuantitativa no tiene cabida aquí. Se evaluará el desarrollo de la creatividad, la expresión de cada alumno y alumna, el progreso a lo largo de las sesiones y el entusiasmo reflejado en la realización de las historias. Los propósitos esenciales residen en que el alumnado se sienta protagonista de su propia historia, que incrementen su confianza en sí mismos y encuentren un motor motivador en el diario para trabajar las sesiones de tutoría. Por tanto, la evaluación del diario debe atender al cumplimiento de estos fines.

Además de la metodología expuesta, esta propuesta plantea otro factor distintivo en el PAT dirigido al alumnado de 3º ESO de PMAR: la dramatización.

La dramatización se integra en tres bloques temáticos: Educación Emocional, Relacionarse y Futuro académico y profesional, comprendiendo, aproximadamente, un tercio de las actividades del PAT dirigido al grupo de tercero. Para estos tres bloques temáticos se reservan entre tres y cuatro sesiones para la elaboración de un role-play o micro-teatro. Las sesiones se dedicarán a la preparación de la actuación, que se representará en la tutoría ordinaria. Cada alumno y alumna tendrá una función o papel específico en el role-play. Durante la preparación de las actuaciones se trabajará la creatividad, el lenguaje no verbal, la improvisación, la gesticulación, el miedo escénico, etc.

La tutoría específica de 3º ESO de PMAR presenta una función fundamental que es la de informar sobre los distintos caminos que se presentan al alumnado al finalizar el curso. Han sido constatados los múltiples beneficios del empleo de la dramatización como metodología didáctica y, además, sus efectos responden positivamente a los objetivos planteados. A esto se puede añadir el hecho de que en el centro educativo pueda existir la modalidad de bachillerato de artes escénicas por lo que sería un punto más a favor de esta metodología para implantarla. Por tanto, dar a conocer la dramatización a este alumnado supone abrir nuevas puertas a su futuro. De este modo, se aprovecha el contexto en beneficio del alumnado.

Evaluación de la propuesta

Para la evaluación de una propuesta de este tipo se plantean tres momentos. El primero, dedicado a una evaluación inicial, donde se emplea la “Reflexión inicial o Prólogo” de Mi historia, y el Cuestionario de intereses y propuestas para el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) elaborado para tal fin y que será cumplimentado por el alumnado de 2º y 3º de ESO de PMAR al comienzo del curso académico. En la reflexión inicial se solicita al alumnado que se describan y definan a sí mismos/as, comenten sus aficiones, propósitos, sentimientos, etc. A través de esta reflexión, se pretende conocer el estado general del alumnado al comienzo del curso.

El cuestionario consta de tres partes. En la primera de ellas se solicita al

alumnado que marque su nivel de interés por 20 temáticas o metodologías propuestas. En la segunda parte se solicita la opinión del alumnado sobre el nivel de satisfacción y la utilidad que le ha supuesto la tutoría específica de PMAR (únicamente a los que comienzan el 3º curso). La tercera y última parte, ofrece un espacio a las propuestas del alumnado para la tutoría del próximo curso.

Un segundo momento de evaluación es a lo largo de las actividades que se desarrollan en la propuesta. Cada una de las actividades presenta su propia evaluación, indicada en las actividades desarrolladas. Con la evaluación de las actividades, lo que se pretende conocer es el grado de satisfacción e interés que ha supuesto la actividad para el alumno o alumna. Por ello, para todas las actividades, no solo se incluye la evaluación referente a la actividad en sí, sino que además se solicita una evaluación cualitativa al alumnado sobre qué le ha parecido la actividad con justificación en la respuesta.

A esto se añade la función evaluativa de Mi historia, anteriormente mencionada. Lo que se analiza en este caso es cómo vinculan lo aprendido en la sesión de tutoría a la historia correspondiente a esa sesión. De este modo, se comprueba qué aspectos han calado más en cada alumno o alumna.

La evaluación final sería el tercer momento y se correspondería con el final de curso. Para la evaluación final se emplea la “Reflexión final o Epílogo” de Mi historia. Al igual que en la Reflexión Inicial, se solicita al alumnado que se describan y definan a sí mismos/as en ese momento, que comenten sus aficiones, propósitos o sentimientos. Pero, además, se les pide que comenten los cambios que han percibido a lo largo del curso. Esta reflexión se une a las evaluaciones que han ido realizándose a lo largo del curso y, a través de ellas, el Departamento de Orientación valora el efecto de la propuesta en el alumnado. Esta valoración se incluye en la memoria final de curso.

Conclusiones

La propuesta que se plantea aquí se hace desde el conocimiento directo de la práctica educativa y desde la convicción de que otra forma de realizar la tutoría es posible. El alumnado que asiste a los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tiene unas características muy peculiares que deben de tenerse en cuenta a la hora de diseñar y programar la tutoría específica. La idea de aunar la creatividad, dramatización y las historias de la red social Instagram, ofrecen una perspectiva renovadora y alternativa a este espacio tan versátil como primordial. La motivación, el autoconocimiento, el desarrollo de potencialidades y el empoderamiento personal es lo que está detrás de la búsqueda de una alternativa real y posible como la que se plantea en este trabajo.

En el diseño de esta propuesta se ha tenido muy en cuenta las peculiaridades del alumnado al que iba dirigida y los intereses personales y lúdicos que podrían motivarlos para su implicación activa. La conjunción de

diversas metodologías permite ofrecer mayor diversidad de posibilidades de acercamiento al estudiantado y que las temáticas que se abordan puedan tratarse de una o varias maneras aportando un valor añadido a las temáticas que se desarrollan.

Referencias

- Aguilar, B. R., Navarro, A. M., Rodríguez, R. y Trillo, V. C. (2013). La influencia del autoconcepto en el rendimiento académico. *Revista Electrónica de Investigación Docencia Creativa*, 2, 169-173.
- Amer, J. y Mir, A. (2017). Los procesos de implementación de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). Perspectivas del profesorado, el alumnado y las familias. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*. 28 (3), 138-155.
- Bernal Ruiz, F. y Gálvez Romero, F. (2017). Ajuste escolar y rendimiento académico y su relación con la motivación y el autoconcepto. Análisis de diferencias en muestra chilena y española. *Revista de Orientación Educativa*, 31(60), 1-23.
- Blanco-Martínez, A. (2016). Posibilidades educativas del teatro (Tesis doctoral). Universidad de La Coruña, España.
- Buenrostro-Guerrero, A. E., Valadez-Sierra, M. D., Soltero-Avelar, R., Nava-Bustos, G., Zambrano-Guzmán, R., & García-García, A. (2012). Inteligencia emocional y rendimiento académico en adolescentes. *Revista de educación y Desarrollo*, 20(1), 29-37.
- Cañas, J. (1999). Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula. España, Madrid: Octaedro.
- Cloquell Lozano, A. (2015). Usos sociales de internet entre los adolescentes españoles. *Revista sobre la infancia y la adolescencia*, 8, 1-14.
- Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias. (2016). Informes de Evaluación 2. La repetición escolar: hechos y creencias. Dirección General de Ordenación académica e innovación educativa. Recuperado en: <https://www.educastur.es/documents/10531/879356/2016-09+informes+evaluaci%C3%B3n+repetici%C3%B3n.pdf/6c1ddfcc-3146-4d99-b85c-85ad90a78345>
- Cordero, J.M., Manchón, C. y Simancas, R. (2014). La repetición de curso y sus factores condicionantes en España. *Revista de Educación*, 365, 12-37.
- Díaz Sicilia, V. (2016). La aplicación de técnicas dramáticas en la

enseñanza de Inglés, Lengua Extranjera, como medio de aprendizaje cooperativo y comunicativo: Programación y propuesta de innovación para 3º de ESO (2º PMAR) (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Oviedo, Oviedo, España.

- Echeburúa, E., & De Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías ya las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. *Adicciones*, 22(2), 91-96
- Fernández, L., Gómez, M. A., Guerrero, D., Lázpita, A., López, C., Morillas, J. J., Sánchez, G. (2015). Hacer posible lo contrario. Consejería de educación. Delegación provincial de Granada.
- Gardner, H. (2011). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books.
- González, S., García, P., Ruiz, F, y Muñoz, J.M. (2015). Factores de riesgo del abandono escolar desde la perspectiva del profesorado de educación secundaria obligatoria en Andalucía (España). *Profesorado*, 19 (3), 226-245.
- Gutiérrez-Saldaña, P., Camacho-Calderón, N., & Martínez-Martínez, M. L. (2007). Autoestima, funcionalidad familiar y rendimiento escolar en adolescentes. *Atención primaria*, 39 (11), 597-603.
- Jadue, G. (2002). Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar afectan el rendimiento escolar. *Estudios Pedagógicos*, 28, 193-204.
- Jimerson, S. R. y Ferguson, P. (2007). A longitudinal study of grade retention: Academic and behavioral outcomes of retained students through adolescence. *School Psychology Quarterly*, 22 (3), 314-339.
- Klimenko, O. (2008). La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI. *Educación y Educadores*, 11 (2), 191-210.
- López, D. M. (2017). Inclusión social y relaciones socioafectivas del alumnado del Programa de Diversificación Curricular. *Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad*, 3(1).
- Mirete, A.B., Soro, M. & Maquilón, J.J. (2015). El fracaso escolar y los enfoques de aprendizaje: medidas para la inclusión educativa. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 18 (3), 183-196.
- Nieto, E., (2018). La dramatización como recurso en la enseñanza de la Lengua castellana y su literatura. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 11(23), 87-98.
- Robinson, K. (2009). *The element: How finding your passion changes everything*. London: Penguin Books.
- Robinson, K. [TED]. (2007, January 6). Do schools kill creativity? [Archivo de video]. Recuperado en:

<https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY&t=26s>

- Robinson, K., & Aronica, L. (2016). *Creative schools: The grassroots revolution that's transforming education*. London: Penguin books.
- Sosa, D., Sánchez, S. y Guerrero, E. (2016). Autoconcepto académico: modalidades de escolarización, repeticiones de curso y sexo. *Campo abierto*, 35(2), 69-82.
- Summo, V., Voisin, S. y Téllez Méndez, B. A. (2016). Creatividad: eje de la educación del siglo XXI. *Revista iberoamericana de educación superior*, 7(18), 83-98.
- Valenzuela, R. (2013). Las redes sociales y su aplicación en la educación. *Revista digital universitaria*, 14(4), 1-14.

